

Metodología para la medición del empoderamiento de la mujer en sistemas rurales: aplicación en TAPE

Dra. Valeria Esther Álvarez

Revisado por Dra. Gimena Vilardo y Lic. Daniela Tobar Abarca¹

1. Introducción

El empoderamiento de las mujeres en los sistemas rurales es un concepto multidimensional que comprende tanto su capacidad de participar e influir en los procesos de toma de decisiones como el acceso a una distribución equitativa de las responsabilidades laborales (Alkire et al., 2013; Kabeer, 1999). Dado que el empoderamiento no puede captarse mediante una única variable, este marco integra dimensiones complementarias que reflejan tanto la agencia de las mujeres como su posición dentro de los sistemas domésticos y productivos.

La metodología propuesta fue desarrollada para su aplicación en el Paso 1 de TAPE (Tool for Agroecology Performance Evaluation) (FAO, 2019; Mottet et al., 2020) y tiene como objetivo proporcionar una evaluación sencilla, pero robusta, del empoderamiento de las mujeres a partir de información recopilada a nivel de unidad productiva. El enfoque combina indicadores vinculados a la participación en la organización, planificación y toma de decisiones, junto con indicadores que evalúan la distribución de las cargas de trabajo productivas y domésticas entre mujeres y hombres involucrados en las actividades de la finca/establecimiento agropecuario.

Al considerar conjuntamente estas dimensiones, el índice permite identificar situaciones de desigualdad estructural, empoderamiento parcial y arreglos más equitativos en términos de género. De este modo, genera información útil para el monitoreo de procesos de transformación, la comparación entre distintos contextos productivos y el diseño de intervenciones orientadas a fortalecer la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres rurales.

2. Recolección de datos

Para calcular los índices, se debe aplicar un cuestionario estructurado a la persona responsable de la unidad productiva o a las personas que cuenten con información sobre la organización del trabajo y los procesos de gestión de la finca. El instrumento debe recopilar información sobre la composición de género de la fuerza laboral, la distribución de las tareas productivas y domésticas, y la participación de mujeres y hombres en

¹ Este material fue elaborado por Valeria Esther Álvarez como integrante del equipo de EUREKA! en el marco de la consultoría «Documentación de casos exitosos de transición a agricultura y ganadería regenerativas» para el proyecto *Paisajes Futuros* de The Nature Conservancy (TNC). La revisión por parte de Gimena Vilardo y Daniela Tobar Abarca se realizó en instancias de trabajo colaborativo dentro de dicha consultoría, con aportes en el intercambio conceptual, apoyo técnico y participación clave en la recolección de datos.

diferentes ámbitos de gestión, incluyendo la organización de actividades, la planificación y la toma de decisiones.

Las preguntas incluidas en el cuestionario deben permitir identificar tanto la contribución de mujeres y hombres al trabajo de la unidad productiva como su grado de participación en los espacios de gestión. Esta información constituye la base para el cálculo de los siguientes indicadores:

- **Índice de Paridad de Carga de Trabajo (IPCT):** evalúa el equilibrio en la distribución de las tareas entre mujeres y hombres que participan en la unidad productiva (justicia en el trabajo).
- **Índice de Participación de Mujeres en Gestión (IPMG):** evalúa el grado de participación de las mujeres en la organización, planificación y toma de decisiones dentro de la unidad productiva (voz y agencia).

La aplicación del cuestionario debe recopilar información sobre:

- **Número total de hombres** que participan regularmente en las actividades de la finca.
- **Número total de mujeres** que participan regularmente en las actividades de la finca.
- **Actividades realizadas por hombres.** Pregunta de selección múltiple: ¿Cuáles de las siguientes tareas son realizadas por hombres en la unidad productiva?
- **Actividades realizadas por mujeres.** Pregunta de selección múltiple: ¿Cuáles de las siguientes tareas son realizadas por mujeres en la unidad productiva?

Las actividades relevadas incluyen tareas productivas, domésticas y de gestión vinculadas al funcionamiento de la unidad productiva. Las opciones de respuesta incluyen: siembra, recolección de semillas, planificación de tareas generales, toma de decisiones, cosecha, organización de actividades, turismo, compra de insumos, cuidado de animales, alimentación de animales, ordeño, limpieza general, mantenimiento general, venta de productos, faenamiento y gestión financiera. Se podrán incorporar categorías adicionales cuando las actividades desarrolladas en la unidad productiva así lo requieran. Esta información constituye la base para el cálculo tanto del IPCT como del IPMG.

3. Índice de Paridad de Carga de Trabajo (IPCT)

El cálculo del IPCT utiliza la información obtenida a partir de las preguntas sobre actividades realizadas por mujeres y hombres en la unidad productiva, así como sobre el número de personas que integran la fuerza de trabajo desagregada por género. A partir de la lista de actividades relevadas, se cuantifica la cantidad total de tareas realizadas por hombres y mujeres, considerando el conjunto de actividades productivas, de manejo y gestión incluidas en el cuestionario.

Esta información se complementa con el registro del número de hombres y mujeres que participan regularmente en las actividades de la unidad productiva, lo que permite estimar la carga de trabajo promedio por persona para cada grupo.

Sobre esta base, el indicador se construye comparando la carga de trabajo relativa entre mujeres y hombres, con el objetivo de reflejar posibles desequilibrios en la distribución del trabajo dentro de la unidad productiva y aportar una medida de equidad en la asignación de responsabilidades laborales.

3.1. Cálculo de la carga de trabajo por persona

$$w_h = \frac{T_h}{N_h} ; w_m = \frac{T_m}{N_m}$$

dónde T_h es el número de tareas totales realizadas por hombres, T_m es el número de tareas totales realizadas por mujeres, N_h es el número de hombres que trabajan en la finca, N_m es el número de mujeres que trabajan en la finca.

3.2. Cálculo final del indicador

$$IPCT = \ln \frac{w_m}{w_h}$$

El uso del logaritmo natural permite centrar el indicador en cero cuando la carga de trabajo es equivalente entre mujeres y hombres, generando valores positivos cuando la carga relativa es mayor para las mujeres y negativos cuando es mayor para los hombres.

3.3. Interpretación

- Si el $IPCT = 0 \pm 0.2$ la carga de trabajo está equitativamente distribuida,
- si el $IPCT > 0.2$ las mujeres tienen más carga de trabajo por persona, y
- si el $IPCT < -0.2$ los hombres tienen más carga de trabajo por persona.

Se considera un rango de tolerancia de ± 0.2 para contemplar pequeñas diferencias en la distribución de tareas que no representan necesariamente situaciones de inequidad significativa.

4. Índice de Participación de Mujeres en Gestión (IPMG)

El cálculo del IPMG utiliza la información obtenida a partir de las preguntas sobre actividades realizadas por mujeres y actividades realizadas por hombres en la unidad productiva. De la lista de actividades relevadas, se seleccionan específicamente aquellas asociadas a funciones de gestión:

- Organización de actividades.
- Toma de decisiones.
- Planificación de tareas generales.

Para cada una de estas funciones se determina si la participación corresponde exclusivamente a mujeres, exclusivamente a hombres o a ambos grupos. Esta clasificación constituye la base para la asignación de puntajes en cada dimensión del índice.

Asimismo, se incorpora información sobre el número de mujeres y hombres que participan en la unidad productiva, utilizada para calcular un factor de ajuste según la composición de género de la fuerza de trabajo. Este ajuste permite interpretar los niveles de

participación en función de las oportunidades potenciales de involucramiento de las mujeres en los espacios de gestión.

4.1. Definir puntajes base por ítem

Se realiza sólo para Organización (Or), Toma de decisiones (Td) y Planificación (Pl):

- Mujeres participan → puntaje = 1
- Ambos participan → puntaje = 0.75 (positivo, pero no exclusivo de mujeres).
- Solo hombres participan → puntaje = 0.

4.2. Ajustar por proporción de género

Con el fin de contextualizar los niveles de participación observados según la composición de género de la unidad productiva, se incorpora un factor de ajuste basado en la proporción de mujeres participantes:

$$Ajuste = \frac{N_m}{N_m + N_h}$$

Ejemplo: si hay 1 mujer y 10 hombres, el ajuste es 0.09 → la exclusión no pesa tanto. Si hay 10 mujeres y 10 hombres, el ajuste es 0.5 → la exclusión pesa más.

Entonces, el puntaje real por ítem sería:

$$Puntaje\ item = Puntaje\ base + (1 - Puntaje\ base) \times (1 - Ajuste)$$

Esto asegura que la exclusión femenina pesa más cuando hay suficientes mujeres que podrían participar.

4.3. Peso de cada dimensión

Considerando que la participación en la toma de decisiones es más relevante, se le asignaron pesos distintos a cada ítem:

- Planificación: 0.25
- Toma de decisiones: 0.5
- Organización: 0.25

Se asigna un mayor peso a la dimensión «Toma de decisiones» debido a que representa el componente más directamente asociado con la capacidad de influencia y control sobre las estrategias y orientaciones de la unidad productiva.

4.4. Cálculo final del indicador

$$IPMG = 0.25 \times P_{Or} + 0.5 \times P_{Td} + 0.25 \times P_{Pl}$$

dónde P_{Or} es el puntaje del ítem *Organización*, P_{Td} es el puntaje del ítem *Toma de decisiones*, P_{Pl} es el puntaje del ítem *Planificación*.

4.5. Interpretación

- Si $IPMG > 0.8$ la participación de mujeres en gestión es alta,
- si $IPMG < 0.8$ y > 0.5 la participación de mujeres en gestión es media, y

- si $IPMG < 0.5$ la participación de mujeres en gestión es baja.

5. Integración

Los resultados del IPCT y del IPMG se combinan para construir un **Índice de Empoderamiento de la Mujer adaptado al Paso 1 de TAPE**. La integración de ambas dimensiones permite capturar simultáneamente la distribución del trabajo y la participación en los espacios de gestión, generando una medida sintética del nivel de empoderamiento observado en cada unidad productiva (Tabla 1).

Tabla 1. Índice de Empoderamiento de la Mujer en sistemas rurales para el Paso 1 de TAPE a partir de la integración del Índice de Paridad de Carga de Trabajo (IPCT) y el Índice de Participación de Mujeres en Gestión (IPMG).

Puntaje	IPCT	IPMG	Descripción
0	> 0.2	< 0.8	Inequidad estructural: mujeres con más trabajo y menos agencia.
1	< -0.2	< 0.8	Los hombres cargan más, pero las mujeres tampoco participan en decisiones
2	0 ± 0.2	< 0.8	Cargas equilibradas, pero las mujeres no tienen rol decisorio diferenciado (empoderamiento débil en agencia).
2	> 0.2	> 0.8	Las mujeres cargan más trabajo, pero tienen voz en las decisiones (empoderamiento parcial o «empoderamiento con sobrecarga»).
3	< -0.2	> 0.8	Los hombres cargan más, pero las mujeres tienen agencia; situación atípica, posible desequilibrio invertido.
3	0 ± 0.2	$0.5 - 0.8$	Situación intermedia: distribución equilibrada de las cargas de trabajo y participación moderada de las mujeres en los espacios de gestión.
4	0 ± 0.2	> 0.8	Situación ideal: cargas equitativas + agencia femenina (empoderamiento estructural y práctico).

6. Ejemplo de aplicación del IPCT y del IPMG

Con el objetivo de ilustrar la interpretación conjunta del Índice de Paridad de Carga de Trabajo (IPCT) y del Índice de Participación de Mujeres en la Gestión (IPMG), se presenta un ejemplo basado en su aplicación en un estudio realizado con 78 fincas de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, en el marco del proyecto «Paisajes Futuros» de The Nature Conservancy (Álvarez, Vilardo & Tobar Abarca, 2025).

Para cada unidad productiva, ambos indicadores se calcularon a partir de la información relevada mediante un cuestionario estructurado como se indica en la Sección 2. La Figura 1 presenta la distribución de las 78 unidades productivas según los valores de IPCT e IPMG. Cada punto corresponde a una unidad productiva, mientras que los colores distinguen

zonas interpretativas definidas a partir de los umbrales establecidos para ambos indicadores.

En el eje horizontal (IPCT) se observa un rango que va aproximadamente de -2 a 2, donde el valor central cercano a 0 delimita una franja de equilibrio en la distribución del trabajo entre mujeres y hombres. Los valores negativos reflejan una mayor carga relativa en hombres, mientras que los positivos indican mayor carga relativa en mujeres. Esta zona central funciona como referencia para distinguir situaciones de mayor o menor simetría en la distribución del trabajo.

En el eje vertical (IPMG), la figura distingue tres niveles de participación en la gestión: bajo (zona inferior, hasta aproximadamente 0.5), medio (zona intermedia, entre 0.5 y 0.8) y alto (zona superior, desde 0.8 hasta 1). Estas bandas permiten diferenciar gradientes de participación de las mujeres en funciones de organización, planificación y toma de decisiones.

Figura 1. Relación entre el Índice de Paridad de Carga de Trabajo (IPCT) y el Índice de Participación de Mujeres en Gestión (IPMG) de 78 fincas de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

La distribución de los puntos muestra una concentración importante en niveles altos de participación en la gestión ($IPMG \geq 0.8$), lo que indica que en buena parte de las unidades analizadas las mujeres presentan una presencia elevada en funciones directivas o de decisión. En términos de IPCT, los casos se distribuyen tanto en valores cercanos al equilibrio como en situaciones donde la carga de trabajo se desplaza levemente hacia uno u otro sexo, sin un patrón único dominante.

Este espacio analítico permite observar configuraciones heterogéneas de empoderamiento y facilita la identificación de tipologías de unidades productivas según la

relación entre trabajo y agencia. La combinación de ambas dimensiones permite distinguir, por ejemplo, unidades con alta participación en la gestión y distribución equilibrada del trabajo; otras con alta participación en la gestión, pero con desequilibrios en la carga laboral; y un conjunto menor con niveles medios o bajos de participación, donde las diferencias en la carga pueden coexistir con menor presencia en la toma de decisiones.

En conjunto, el gráfico permite visualizar una estructura heterogénea, donde predomina una alta participación femenina en la gestión, mientras que la distribución de la carga de trabajo muestra variabilidad alrededor del punto de equilibrio del IPCT.

7. Referencias

- Alkire, S., Meinzen-Dick, R., Peterman, A., Quisumbing, A., Seymour, G., & Vaz, A. (2013). The Women's Empowerment in Agriculture Index. *World Development*, 52, 71–91. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.06.007>
- Álvarez, V. E., Vilardo, G., & Tobar Abarca, D. (2025). *Informe Final - Consultoría: Documentación de casos exitosos de transición a agricultura y ganadería regenerativas*. EUREKA! para Paisajes Futuros, The Nature Conservancy.
- FAO. (2019). *Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE) - Test version*. <https://www.fao.org/agroecology/Database/tools-tape/en>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(May), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Mottet, A., Bicksler, A., Lucantoni, D., De Rosa, F., Scherf, B., Scopel, E., López-Ridaura, S., Gemmil-Herren, B., Bezner Kerr, R., Sourisseau, J. M., Petersen, P., Chotte, J. L., Loconto, A., & Tittonell, P. (2020). Assessing Transitions to Sustainable Agricultural and Food Systems: A Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE). *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 4(December), 1–21. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.579154>